

ANALISIS DE SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (GRAN SALA) RESPECTO A LA LEGALIDAD DE LA TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES, BAJO LA PERSPECTIVA DE LA TEORIA DE LA COMPLETITUD E INDETERMINACION EN LOS SISTEMAS JURIDICOS.

La sentencia dictada el 16 de Julio del 2020 por el Tribunal de Justicia (Gran Sala) de la Unión Europea (**TJUE, C-311/18**), se basa principalmente en la cuestión de la legalidad en la transferencia de datos personales de usuarios de la Unión Europea hacia los servidores de Estados Unidos. En específico es el caso de Max Scherems (europeo), quien reclamó que sus datos personales no estaban suficientemente protegidos frente al acceso de autoridades estadounidenses, ya que Facebook envía datos de usuarios de dicha plataforma a servidores en Estados Unidos. Lo cual bajo la legislación de Estados Unidos permite a sus autoridades acceder masivamente a datos personales por motivos de seguridad nacional, sin que existan criterios de necesidad ni proporcionalidad.

En este punto es importante mencionar que la Unión Europea da relevancia importante al derecho a la vida privada, el derecho a la protección de datos, así como al derecho a la tutela judicial efectiva, promoviendo la protección de datos personales o privados. Sin embargo, Estados Unidos no ofrece la protección equivalente que ofrece la Unión Europea frente al respeto de los anteriores derechos fundamentales.

Ahora bien, en la sentencia dictada se determina que la vigilancia generalizada vulnera los derechos fundamentales de: Derecho a la vida privada, derecho a la protección de datos personales y el derecho a la tutela judicial efectiva. Decidiendo que no se pueden transferir datos personales fuera de la Unión Europea si el país receptor no garantiza protección real, efectiva y judicialmente exigible equivalente a la europea, pues se considera que los derechos no se diluyen al cruzar fronteras.

La Teoría de la Completitud determina que las normas deben ser un sistema jurídico completo que resuelve todos los problemas, sin que existan lagunas, por otro lado, la indeterminación de los sistemas jurídicos señala la imprecisión de las normas jurídicas, vaguedad de dichas normas, por lo que el intérprete de las normas goza de un cierto margen de actuación al no contar con reglas claras. Encontrando dos paradigmas distintos, como son:

- Encontrar en el propio ordenamiento la solución a todos los casos posibles
- Admitir la posibilidad de creación del derecho en los propios tribunales.

Dworkin defiende la tesis de indeterminación y discrecionalidad judicial. Existiendo un punto de coincidencia entre Kelsen (Teoría Pura del Derecho) y Dworkin, que es la teoría de la discreción judicial y teoría interpretativa.

El Doctor Rogelio López Sánchez en su obra “La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la Jurisprudencia Mexicana”, señala:

“...El Juez no se encuentra obligado a saberlo todo, pero si a ser consciente y sensible de los problemas más agudos que aquejan a la comunidad en la que se encuentra...”¹(López Sánchez, 2018, p. 43).

Efectivamente, y en concordancia a lo anterior, el derecho positivo debe incluir algún grado de moralidad, considerando la aplicación de valores adoptando una mentalidad jurídica consciente y no solamente procedimental.

Como lo refiere Endicott, “La vaguedad es la primera fuente de indeterminación jurídica”. El derecho debe ser vago porque la regulación de la vida de una comunidad no puede proceder sin considerar a los seres humanos responsables de sus acciones. Por lo tanto, la vaguedad es hasta cierto punto necesaria en el derecho, sobre todo tomando en consideración que el derecho es evolutivo, no es estático, puesto que va respondiendo a las necesidades sociales y adaptándose a la actualidad. Siendo de relevancia en este punto precisamente el derecho a la privacidad, pues es un derecho que está en constante cambio debido a la tecnología en nuestros días (transferencia de datos personales y vigilancia masiva).

Validando de esta forma, que el principal reto para los operadores del derecho es precisamente la coexistencia entre ley, derecho y justicia, lo cual debe ser una capacidad principal de los jueces en la actualidad.

Con lo anterior se podría concluir que un sistema jurídico completo y cerrado puede ser injusto, y un sistema jurídicamente indeterminado puede ser garantista. De ahí que la incompletitud e indeterminación puede llegar a ser más justo, prevaleciendo así la justicia, el derecho y la ley, al mantener abierta la posibilidad de revisión y discrecionalidad del operador jurídico, puesto que la indeterminación permite la discrecionalidad de las autoridades.

Para Dworkin, defensor de la indeterminación, el derecho es reglas y principios. Por lo que los jueces deben buscar la mejor respuesta moralmente correcta, basándose en la ley, pero aceptando los casos en que hubiere vaguedad en las normas, aplicando los principios y la moral para llegar a la finalidad que es la justicia.

En el presente caso, de la sentencia aludida, el Tribunal de Justicia actuó como un Juez Hércules, ya que no se limitó a aplicar las reglas, sino que también fue una decisión basada en principios a la luz de los derechos fundamentales.

Bajo los razonamientos anteriores se puede concluir que la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una manifestación clara de indeterminación.

Etna Zavelieva Mata García.